

**XOTIN-QIZLARNING ZAMONAVIY JAMIYAT HAYOTIDAGI
AHAMIYATI: IMKONIYAT VA TO'SIQLAR**

Nazarova Muharram Yunus qizi

Oila va gender ilmiy-tadqiqot instituti

1-kurs doktoranti

Annotatsiya. Ayollar jamiyatda ajralmas rol o'ynaydi. Ular oilalarning tayanchi bo'lib, jamiyatlarning o'sishi va rivojlanishi uchun juda muhimdir. Shunga qaramay, asrlar davomida ayollar bir chetga surilib, kamsitish va marginallashtirishga uchragan. Biroq so'nggi yillarda jamiyatda ayollarning ahamiyati haqida tushunchalar kuchaymoqda. Ushbu maqola ayollarning jamiyatdagi rolini o'rganadi va barcha uchun yaxshi kelajak yaratish uchun ayollarning imkoniyatlarini kengaytirish muhimligini ta'kidlaydi. Quyida maqolada ayollarning turli sohalarda ahamiyatlariga e'tibor qaratilgan.

Kalit so'zlar. Xotin-qizlar huquqlari, iqtisodiyot, siyosat, reproduktiv salomatlik, zo'ravonlik, gender tengsizlik.

Abstract. Women play an integral role in society. They are the backbone of families and are essential for the growth and development of societies. Yet, for centuries, women have been marginalized, discriminated against, and marginalized. However, in recent years, understanding of the importance of women in society has been growing. This article explores the role of women in society and highlights the importance of women's empowerment to create a better future for all. Below, the article focuses on the importance of women in various fields.

Key words. Women's rights, economy, politics, reproductive health, violence, gender inequality.

Bugun jamiyatda ayollarning ahamiyati haqida tushunchalar kuchaymoqda. Asrlar davomida ayolning asosiy maqsadi oila qo'rg'onini saqlashdan ko'ra jiddiyroq rol o'ynashi mumkinligi haqidagi g'oya shunchaki jiddiy qabul qilinmagan. Hozirgi

vaqtda rivojlangan mamlakatlarda ayolning roli faqat uy yumushlarini bajarish, bolalarni parvarish qilish, ularni tarbiyalash va qonuniy turmush o'rtog'iga xizmat qilish bilan cheklanmaydi. Bugun har qaysi madaniyat birligida gender munosabatlari faol namoyon bo'lishi xotin-qizlarning jamiyat hayotida o'rnini mustahkamlashga yordam beradi.

Iqtisodiyot. Ayollar iqtisodiyotning muhim hissasi hisoblanadi. Ular mehnat resurslarida muhim rol o'ynaydi va biznesning o'sishi va rivojlanishiga hissa qo'shadi. Ayollar ham muvaffaqiyatli tadbirkor ekanligi isbotlangan va o'z biznesini erkaklarnikidan yuqori sur'atlarda boshlamoqda. Zamonaviy jamiyatda ayollarning o'rnini haqida gapirganda, e'tiborga olish kerak bo'lgan ikkinchi narsa - ayollarning moliyaviy mustaqillikka intilishidir. Ayollarning moliyaviy mustaqillikka erishishga intilishi ularning nafaqat o'z imkoniyatlarini realizatsiya qilishga yordam beradi balki ularning oila va jamiyat hayotidagi rolini mustahkamlaydi. Xalqaro mehnat tashkilotining ma'lumotiga ko'ra hozirgi kunda ayollar global ishchi kuchining 40% dan ortig'ini tashkil qiladi. Ayollarning taxminan 70 foizi rivojlangan mamlakatlarda va 60% rivojlanayotgan mamlakatlarda pullik ish bilan ta'minlangan. So'nggi o'n yilliklarda ayollar sonining tez o'sishi tendentsiyasi kuzatildi. Mehnat bozorida gender tengsizlik sohalari sezilarli darajada kamaydi. Tadbirkor ayollar soni ortib bormoqda. Endilikda tobora ko'proq mamlakatlar milliy iqtisodiyotning to'liq salohiyatiga faqat ayollar va erkaklarning mamlakat iqtisodiy hayotida to'liq ishtirok etishi orqali erishish mumkinligini tan olishmoqda.

Ta'lim. Ta'lim jamiyat taraqqiyotining hal qiluvchi omilidir. Ayollarning ta'lim olishi ayniqsa muhimdir, chunki u sog'liqni saqlash natijalarini yaxshilash, iqtisodiy o'sishni oshirish va qashshoqlikni kamaytirish bilan bog'liq. O'qimishli ayollar, shuningdek, o'z oilalari va jamoalariga sarmoya kiritish ehtimoli yuqori bo'ladi. Bugun xalqaro hisob-kitoblarga ko'ra xotin-qizlarning akademik salohiyati olimlar orasida 30%ni tashkil etadi. Xotin-qizlar turli sohalarda o'z qobiliyat va intellektual salohiyatlarini turli jabhalarda namoyon qilishmoqda. Bunga misol tariqasida tibbiyot, fan, siyosat, armiya va h.k. Ayollarning o'tkir aqli, xushmuomalaligi, ehtiyotkorligi va

intuitiv topqirligi uni mukammal mutaxassis va boshqaruvchi, har qanday tashkiliy tuzilmaning muvaffaqiyatli rahbariga aylantiradi. Siyosiy sohada ayollarning ulushini oshirish qarorlarni tanlashda ko‘proq qaror qabul qilishga olib keladi.

Siyosat. Demokratik jamiyatlar rivojlanishi uchun ayollarning siyosatdagi ishtiroki muhim ahamiyatga ega. Ayollar siyosiy rahbarlikda namoyon bo‘lganda, ular turli nuqtai nazar va tajribalarni amaliyotda qo‘llashadi, bu esa ko‘proq to‘g‘ri qarorlar qabul qilish imkonini beradi. Tadqiqotlarga ko‘ra, yetakchi ayollar ko‘pincha ta‘lim, sog‘liqni saqlash va atrof-muhit kabi ijtimoiy masalalarga katta e‘tibor berishadi. 2023-yil 1-yanvar holatiga ko‘ra, mamlakatlarning 11,3 foizida ayollar rahbar (monarxiya tizimidan tashqari 151 mamlakatdan 17 tasi) va 9,8 foiz mamlakatlarda hukumat boshliqlari (193 ta davlatdan 19 tasi) bo‘lgan. Bu 10 yil oldingi vaqtga mos ravishda 5,3% va 7,3% ga ko‘pdir. Barcha mintaqalar ichida Yevropa hali ham ayollar yetakchiligi yuqori bo‘lgan eng ko‘p mamlakatlarga ega.

Oila va jamiyat. Ayollar oila va jamiyatning tayanchidir. Ular o‘z oilalariga g‘amxo‘rlik, qo‘llab-quvvatlash va tarbiya berishadi va bolalarning rivojlanishi uchun juda muhimdir. Ayollar jamiyat qurilishida ham muhim rol o‘ynaydi.

Ayollarning huquq va imkoniyatlarini kengaytirish yanada adolatli va teng huquqli jamiyat yaratish uchun muhim ahamiyatga ega. Ayollar vakolatga ega bo‘lganda, ular yetakchi rollarni o‘z zimmalariga olishlari va o‘zlarining va atrofdagilarning hayotiga ta‘sir ko‘rsatadigan qarorlar qabul qilish jarayonlariga hissa qo‘shishlari mumkin. Ayollarning imkoniyatlarini kengaytirish, shuningdek, sog‘liqni saqlash natijalarini yaxshilashga, iqtisodiy o‘sishni oshirishga va qashshoqlikni kamaytirishga olib keladi.

Shunga qaramay, ayollar o‘zlarining to‘liq hissa qo‘shish qobiliyatiga to‘sqinlik qiladigan ko‘plab muammolarga duch kelishadi. Ushbu qiyinchiliklar safiga gender diskriminatsiyasi, ta‘lim olish imkoniyatining yetishmasligi, erta turmush, ayollarning reproduktiv salomatligi, zo‘ravonlik, turli stereotipik qarashlar va h.k.

Gender tengsizlik. Gender diskriminatsiyasi ayollar hayotining barcha sohalarida ta‘sir qiladigan keng tarqalgan muammodir. Ayollar ko‘pincha ish joyida, siyosatda va

ijtimoiy muhitda kamsitishlarga duch kelishadi, bu esa tengsiz imkoniyatlarga va resurslardan foydalanishning qisqarishiga olib keladi.

Ayollarga nisbatan zo‘ravonlik. Ayollarga nisbatan zo‘ravonlik ayollarning imkoniyatlarini kengaytirish va rivojlantirish yo‘lidagi muhim to‘siqdir. Ayollar uzoq muddatli jismoniy va ruhiy ta‘sir ko‘rsatadigan turli xil zo‘ravonlik shakllarini, jumladan, oilaviy zo‘ravonlik, jinsiy zo‘ravonlik va zo‘rlashni boshdan kechiradilar. Jahon sog‘liqni saqlash tashkilotining ma‘lumotlariga ko‘ra dunyoda 736 mln xotin-qizlar hayoti davomida zo‘ravonlikka uchragan.

Ta‘lim olish imkoniyatining etishmasligi: Dunyoning ko‘p mamlakatlarida ayollarning ta‘lim olish imkoniyati hali ham cheklangan. Ta‘lim olish imkoniyatining yo‘qligi ayollarning imkoniyatlarini cheklaydi va ularning jamiyatga to‘liq hissa qo‘shish qobiliyatiga to‘sqinlik qiladi.

Sog‘liqni saqlashdan foydalanish imkoniyati yo‘qligi: Ayollar ko‘pincha, ayniqsa rivojlanayotgan mamlakatlarda sog‘liqni saqlash xizmatlaridan foydalanishda jiddiy muammolarga duch kelishadi. Tibbiyotdan foydalanish imkoniyatining yo‘qligi ayollarning sog‘lig‘i yomonlashishiga olib keladi va ularning jamiyatga hissa qo‘shish qobiliyatini cheklaydi.

Ayollarning ijtimoiy-iqtisodiy hayotda rolini oshirishda davlat tomonidan bir qator zaruriy chora-tadbirlarni tashkil etishda avvalo, xotin-qizlar faoliyatini davlat siyosatining asosiy ustuvor vazifalari qatorida belgilash muhim ahamiyatga ega. Shuningdek, ta‘lim, boshqaruv, siyosiy vakillik sohalarida erkaklar va ayollar o‘rtasida huquqiy tenglikni xolisona belgilovchi siyosat olib borilishi, xotin-qizlarga qonuniy himoya va imkoniyatlarning yaratilishi, gender kamsitilishga qarshi qonunlarning ishlab chiqilishi va faoliyatga tadbiriq etilishi albatta jamiyatda ayollarning o‘rnini mustahkamlaydi. Bugun Birlashgan millatlar tashkiloti tomonidan qabul qilingan qator xalqaro huquq hujjatlarida jumladan, Inson huquqlari umumjahon deklaratsiyasi (10-dekabr 1948-yil), Fuqarolik va siyosiy huquqlar to‘g‘risidagi (12-dekabr 1966-yil), Iqtisodiy, ijtimoiy va madaniy huquqlar to‘g‘risidagi xalqaro paktlar (16-dekabr 1966-yil), Xotin-qizlarni kamsitishning barcha shakllariga barham berish to‘g‘risidagi

konventsiya (18-dekabr 1979-yil), Pekin deklaratsiyasi (4-15-sentyabr 1995-yil) va shu kabi xalqaro hujjatlarda ayollar va erkaklar tengligini ta'minlash asosiy maqsadlar qatorida belgilangan.

Xulosa. Ayollar huquqlarini kengaytirish va gender tengligini ta'minlash adolatli va teng huquqli jamiyatni rivojlantirish uchun muhim ahamiyatga ega. Ayollarning imkoniyatlarini kengaytirish sog'liqni saqlash natijalarini yaxshilashga, iqtisodiy o'sishni oshirishga va qashshoqlikni kamaytirishga olib keladi. Biroq, ayollar jamiyatga to'liq hissa qo'shish qobiliyatiga to'sqinlik qiladigan ko'plab muammolarga duch kelishda davom etmoqdalar. Ushbu muammolarni hal qilish alohida shaxslar, jamoalar va hukumatlarning birgalikdagi sa'y-harakatlarini talab qiladi va shu orqali adolatli jamiyatda iqtisodiy-ijtimoiy rivojlanish va farovonlikka erishiladi.

Foydalanilgan adabiyotlar:

1. <https://eca.unwomen.org/ru/stories/explainer/2023/12/fakty-i-cifry-iskorenenie-nasiliya-v-otnoshenii-zhenschin>
2. UN Women (2021). [Violence against women in the online space: Insights from a multi-country study in the Arab States](#)
3. <https://www.linkedin.com/pulse/importance-women-our-society-ayesha-fawad#:~:text=They%20provide%20care%2C%20support%2C%20and,leadership%20roles%20in%20community%20organizations.>
4. <https://parliament.gov.uz/articles/822>
5. <https://eca.unwomen.org/ru/stories/explainer/2023/12/fakty-i-cifry-iskorenenie-nasiliya-v-otnoshenii-zhenschin>